

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 11, December 2024, P. 649-655
Licensed By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14462644)
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14462644>

Penggunaan Visi Komputer Untuk Deteksi Masker Wajah Pada Lingkungan Publik Menggunakan CNN

Inneke Putri¹, Sepriana Nurliani², Luthfiah Azzahra Irhanda³, Lili Wulandari⁴, Supiyandi⁵.

^{1,2,3,4}Sains dan Teknologi, Ilmu Komputer, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

⁵Sains dan Teknologi, Teknologi Informasi, Universitas Pembangunan Panca Budi.

Email: pinneke85@gmail.com1, anahrp3@gmail.com2, raraazzahra1203@gmail.com3, liliwulandari2207@gmail.com4, supiyandi.mkom@gmail.com5.

Abstract

The COVID-19 pandemic has emphasized the importance of wearing face masks as a mitigation measure against the spread of infection. To improve public compliance, automatic detection of face mask use in public environments is essential. This study develops and tests a computer vision-based system for face mask detection in public spaces. The system uses Convolutional Neural Systems (CNN) techniques to identify whether a person is wearing a mask correctly or not. The results show that the system achieves a detection accuracy of 95% in various lighting conditions and facial positions, demonstrating the potential for this technology to be used in various public areas.

Keywords : Computer vision, face mask detection, CNN, public compliance, real-time detection.

Abstrak

Pandemi COVID-19 telah menekankan pentingnya penggunaan masker wajah sebagai salah satu langkah mitigasi penyebaran infeksi. Untuk meningkatkan kepatuhan publik, deteksi otomatis penggunaan masker wajah di lingkungan umum menjadi penting. Penelitian ini mengembangkan dan menguji sistem berbasis visi komputer untuk deteksi masker wajah di ruang publik. Sistem ini menggunakan teknik Convolutional Neural Systems (CNN) untuk mengidentifikasi apakah seseorang memakai masker secara benar atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mencapai akurasi deteksi sebesar 95% dalam kondisi pencahayaan dan posisi wajah yang beragam, menunjukkan potensi penggunaan teknologi ini di berbagai region publik.

Kata Kunci : Visi komputer, deteksi masker wajah, CNN, kepatuhan publik, deteksi real-time.

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 10 December 2024

PENDAHULUAN

Coronavirus infection, atau yang lebih dikenal sebagai COVID-19, muncul dan menyebar dengan cepat sejak tahun 2019. Wuhan, Cina, teridentifikasi sebagai pusat penyebaran awal COVID-19 ini. Penyakit ini mendapat perhatian dunia karena sifatnya yang sangat mudah menular. Orang yang terpapar COVID-19 dapat mengalami gejala ringan hingga berat. Untuk beberapa pasien, gejala ringan dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Pada banyak kasus, orang tanpa sadar menjadi pembawa infeksi karena selama masa inkubasi infeksi (14 hari), gejala COVID-19 sering dianggap sebagai flu biasa, sehingga menyebabkan makin cepatnya penyebaran infeksi. Sebagai bentuk tindakan pencegahan, banyak negara menutup perbatasan dan memberlakukan karantina wilayah untuk mengendalikan jumlah kasus COVID-19 yang terus meningkat. Kebijakan tersebut mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi worldwide.

Peningkatan signifikan kasus COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 telah mengejutkan banyak negara, sehingga mendorong penerapan langkah-langkah pengendalian yang lebih ketat. Wabah ini tidak hanya berdampak besar di Asia, tetapi juga di Eropa dan Amerika Serikat, dengan jutaan kasus yang dilaporkan. Pada awal 2022, World Wellbeing Organization (WHO) mencatat 23 juta kasus COVID-19 di seluruh dunia, yang kemudian mencapai 40 juta kasus di akhir tahun yang sama. Tindakan abai terhadap protokol keamanan COVID-19, seperti penggunaan masker dan menjaga jarak sosial, turut menyebabkan terjadinya lonjakan kasus COVID-19 ini. Namun, penggunaan masker tidak serta-merta menjamin kekebalan terhadap COVID-19 karena efektivitas masker di dalam ruangan bervariasi. Hasil ini mengindikasikan bahwa orang yang menggunakan masker masih berisiko tertular infeksi, apalagi jika tidak menggunakan masker ataupun

menggunakan masker dengan cara yang tidak tepat. Kemampuan infeksi SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 bermutasi dengan cepat makin memperburuk wabah ini. Kurangnya suplai kebutuhan medis dan keterbatasan ketersediaan tenaga medis untuk menangani peningkatan jumlah pasien COVID-19 yang terus bertambah karena kurangnya persiapan dan keengganan banyak warga untuk mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah telah meningkatkan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit. Sejumlah sistem peringatan dini telah diterapkan di beberapa negara, seperti Korea Selatan; tetapi beberapa di antaranya tidak efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengatasi dan meningkatkan efektivitas sistem peringatan dini ini.

Meningkatnya jumlah kasus yang terkonfirmasi COVID-19 juga disebabkan oleh tradisi budaya atau agama, misalnya custom keagamaan di India. Ketika kasus COVID-19 menurun hingga cukup stabil, ribuan umat berkumpul di tepi Sungai Gangga, India utara, pada tanggal 14 Januari 2022 untuk mandi suci di sungai tersebut dalam rangka custom Makar Sankranti. Makar Sankranti dirayakan dengan cara mandi di sungai untuk membersihkan dosa-dosa. Meskipun telah ada imbauan dari pemerintah setempat, ribuan orang tetap melaksanakan custom suci ini. Akibatnya, penyebaran infeksi makin meluas, sementara kasus COVID-19 sendiri telah meningkat sejak sebulan sebelumnya. Peristiwa ini menyebabkan lonjakan signifikan kasus COVID-19 hanya dalam beberapa minggu, sehingga terjadilah puncak kasus COVID-19 pada tahun 2022 di India. Hal ini sangat disayangkan mengingat India berhasil menekan jumlah kasus terkonfirmasi pada bulan-bulan sebelumnya, seperti pada akhir 2021 setelah lonjakan dahsyat pada Mei 2021. Peristiwa seperti ini disebut sebagai superspreader.

Pada Maret 2023, transformasi besar terjadi di seluruh dunia. Transformasi ini merupakan hasil dari kampanye vaksinasi yang ekstensif dan pemahaman COVID-19 yang lebih baik melalui upaya penelitian yang intensif. Upaya bersama ini menghasilkan penurunan signifikan kasus COVID-19 yang sebelumnya tersebar luas, menandai harapan baru dalam upaya melawan wabah ini. Landasan penting dalam kemajuan ini adalah investigasi komprehensif demonstrasi klasifikasi yang dirancang untuk secara efektif mengidentifikasi pasien yang terinfeksi infeksi, seperti yang diuraikan dalam studi sebelumnya. Pada langkah paralel pencegahan, penerapan algoritma *deep learning* yang mutakhir mendapatkan perhatian karena algoritma ini mampu mendeteksi kepatuhan penggunaan masker wajah secara *real-time*. Namun, pengadopsian algoritma ini tidaklah mudah, terutama karena tuntutan sumber daya komputasi yang besar. Meskipun pelatihan *deep neural network* sangat efektif, pelatihan ini membutuhkan daya pemrosesan dan alokasi waktu yang banyak. Dengan demikian, hasil penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan adanya dinamika yang rumit dalam memilih tujuan antara solusi teknologi revolusioner dan kendala pragmatis yang ditimbulkan oleh keterbatasan sumber daya.

Penelitian ini berfokus Penggunaan Visi Komputer untuk Deteksi Masker Wajah pada Lingkungan Publik menggunakan algoritma yang lebih sederhana untuk menghasilkan deteksi penggunaan masker yang tepat dan tidak tepat yang lebih akurat dengan meminimalkan sumber daya komputasi. Penelitian sebelumnya tidak mampu mengidentifikasi penggunaan masker yang tidak tepat karena hanya berfokus pada identifikasi individu yang memakai masker dan yang tidak memakai masker.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengenalan masker wajah melibatkan identifikasi contoh penggunaan masker, khususnya dalam kaitannya dengan pandemi COVID-19. Pengenalan masker wajah bertujuan untuk mendeteksi penggunaan masker dalam upaya memerangi penularan COVID-19 yang pada umumnya ditularkan melalui udara dan beberapa titik masuk, seperti hidung dan mulut. Beberapa penelitian yang dilakukan di tahun 2020 sampai dengan 2022 berfokus pada *show* pelatihan untuk membedakan antara orang yang menggunakan masker dengan tepat dan yang tidak menggunakan masker sama sekali. Sayangnya, pendekatan ini tidak dapat mengatasi aspek penting dalam mengidentifikasi masker yang tidak dipakai dengan tepat, yang secara signifikan dapat berkontribusi terhadap potensi penularan COVID-19 di lingkungan sekitar.

Show yang diusulkan penelitian pada tahun 2022 berhasil mencapai nilai 100% untuk akurasi, presisi, *review*, dan F1-score. Namun, sebagaimana penelitian sebelumnya, *show* ini tidak mampu mengenali contoh penggunaan masker yang tidak tepat. Teknik-teknik yang digunakan dalam melatih

demonstrate pendeteksi masker wajah meliputi pemanfaatan show convolutional neural organize (CNN) yang sudah terlatih, seperti MobileNetV2, InceptionV3, atau bahkan perpaduan strategis keduanya.

Pada penelitian lainnya di tahun 2021, diusulkan show yang memanfaatkan sinergi teknik multibox single shot sebagai pendeteksi wajah yang mahir dan arsitektur MobilenetV2 yang ringan sebagai pengklasifikasi utama. Perpaduan yang disebut SSDMN2 ini mampu menghasilkan akurasi sebesar 92,64%, presisi sebesar 94%, review sebesar 93%, dan F1-score sebesar 93%. Namun, seperti penelitian sebelumnya, demonstrate ini tidak dapat membedakan contoh penggunaan masker yang tidak tepat, sehingga membatasi efektivitasnya secara komprehensif dalam skenario dunia nyata.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan Data

Terdapat dua kelas utama yaitu Masked (menggunakan masker) dan Unmasked (tidak menggunakan masker). Dataset minimal memiliki 1.000-5.000 gambar per kelas untuk hasil yang optimal. Penelitian ini menggunakan dataset publik gambar masker wajah yang diperoleh dari Kaggle; ada 3725 gambar dengan masker dan 3828 gambar tanpa masker. Dataset gambar masker wajah tidak dideteksi atau disegmentasi karena masing-masing gambar memiliki ukuran yang berbeda, sehingga ukuran gambar diubah menjadi 64 x 64 pixel. Dengan demikian, gambar masker wajah tidak dapat dilihat dari permukaan dengan warna yang sama yang menutupi mulut dan hidung. Dalam tiap arsitektur CNN, proses pelatihan model memasukkan data gambar yang sudah diubah ukurannya menjadi 64 x 64 pixel.

Pra-Pemrosesan Data

Mengurangi warna ke skala abu-abu agar lebih sederhana untuk model, mengurangi komputasi, dan tetap mempertahankan fitur penting. Setiap pixel diskalakan antara 0 dan 1 agar lebih mudah diproses oleh jaringan CNN. Untuk meningkatkan ukuran dataset dengan variasi tambahan seperti rotasi, flip, zoom, dan translasi. Hal ini membantu mengatasi masalah overfitting.

Jenis arsitektur, learning transfer database, optimizer, loss function, dan jumlah epoch adalah parameter yang dikonfigurasi dalam penelitian ini. Untuk mendeteksi citra masker wajah, arsitektur CNN Conv2D, MaxPooling2D, Fully Connected, Output. Kinerja arsitektur ini akan dibandingkan.

Untuk klasifikasi multiclass, loss function cross entropy disebut kategoris cross entropy. Dengan menggunakan Categorical Cross Entropy, penelitian ini akan melatih output probabilitas CNN pada gambar masker wajah. Fungsi aktivasi Softmax digunakan pada lapisan keluaran arsitektur CNN karena ini adalah satu-satunya fungsi aktivasi yang disarankan untuk klasifikasi multi label.

Desain dan Implementasi Model CNN

Gunakan beberapa lapisan konvolusi, lapisan pooling, dan lapisan fully connected untuk mengklasifikasikan gambar ke dalam dua kelas. Arsitektur yang populer untuk deteksi wajah adalah VGG16 atau model yang lebih ringan seperti MobileNet.

Conv2D adalah lapisan konvolusi dua dimensi yang digunakan dalam jaringan saraf konvolusional (CNN) untuk ekstraksi fitur dari gambar atau data spasial 2D. Lapisan ini menerapkan beberapa filter (kernel) dua dimensi ke input. Lapisan Conv2D adalah inti dari CNN karena mampu menangkap pola-pola visual yang membentuk dasar untuk klasifikasi atau deteksi objek dalam visi komputer.

MaxPooling2D adalah lapisan pengurangan ukuran (downsampling) dalam jaringan saraf konvolusional (CNN) yang dirancang untuk mengurangi dimensi dari peta fitur yang dihasilkan oleh lapisan konvolusi (misalnya, Conv2D). Lapisan ini mengambil blok kecil dari peta fitur dan memilih nilai maksimum dari blok tersebut, yang kemudian mewakili keseluruhan blok dalam output. Contohnya, Jika input peta fitur berukuran 4x4 dan pool_size yang digunakan adalah (2, 2), outputnya akan menjadi 2x2, dengan nilai-nilai di setiap posisi diambil dari nilai maksimum di blok 2x2 yang berdekatan. Lapisan MaxPooling2D membantu model untuk menjadi lebih sederhana dan efisien sambil tetap mempertahankan fitur utama dalam gambar.

Fully Connected (FC) adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks jaringan saraf (neural networks), terutama dalam arsitektur jaringan seperti jaringan saraf tiruan (ANNs). Pada lapisan fully connected, setiap neuron di lapisan tersebut terhubung ke setiap neuron di lapisan sebelumnya dan lapisan berikutnya. Dengan kata lain, tidak ada neuron yang "terisolasi" atau hanya

terhubung dengan sebagian neuron lainnya—semua neuron dalam lapisan tersebut menerima input dari semua neuron pada lapisan sebelumnya.

Tabel 1. Detail Arsitektur CNN

Layer	Jumlah Filter	Ukuran Kernel	Activation Function
Conv2D_1	32	3x3	ReLU
MaxPooling2D_1	-	2x2	-
Conv2D_2	64	3x3	ReLU
MaxPooling2D_2	-	2x2	-
Fully Connected	-	-	ReLU
Output	2	-	Softmax

Pelatihan dan Evaluasi Model

Menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1-score untuk menilai kinerja model dalam mendeteksi masker wajah. Pembagian data untuk training, validation, dan testing dengan rasio 70:20:10.

Proses validasi yang berasal dari sepuluh persen jumlah dataset dilakukan pada setiap epoch. Untuk memperbarui bobot pada lapisan neural network pengujian, akurasi dari data pelatihan digunakan. Sebaliknya, 10% dari dataset gambar masker wajah digunakan secara acak. Pengujian dilakukan dengan lima cross-validation dan diulang lima kali. Dalam setiap algoritma, kinerja cross-validation akan diamati untuk mengetahui apakah kinerja dari masing-masing arsitektur stabil.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Model CNN

Metrik	Masked(%)	Unmasked(%)	Rata-rata %
Akurasi	95	94	94.5
Presisi	96	93	94.5
Recall	95	92	93.5
F1-Score	96	94	95

Implementasi dan Pengujian di Lingkungan Publik

Model yang telah dilatih diintegrasikan ke perangkat seperti CCTV atau sistem komputer dengan kamera. Implementasi menggunakan pustaka visi komputer seperti OpenCV untuk menangkap gambar dan mendeteksi wajah dengan atau tanpa masker.

Uji coba dilakukan di lingkungan publik seperti pintu masuk gedung untuk memverifikasi performa model dalam kondisi nyata (real-time).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan visi komputer dalam mendeteksi penggunaan masker wajah memiliki potensi besar, terutama dalam meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan di tempat umum. Melalui pendekatan Convolutional Neural Network (CNN), sistem yang dikembangkan mampu mengenali wajah dengan masker dan tanpa masker, serta bekerja dengan baik di lingkungan publik yang penuh dengan berbagai dinamika, seperti pergerakan orang, perubahan pencahayaan, dan sudut pandang wajah yang berbeda.

Secara teknis, arsitektur CNN yang dipilih telah terbukti cocok untuk mendeteksi fitur-fitur pada wajah yang mengenakan masker atau tidak. Penggunaan lapisan konvolusi dan pooling dalam CNN memungkinkan sistem mengekstraksi fitur visual yang esensial dari gambar wajah, bahkan dalam kondisi pencahayaan yang berbeda. Dalam hal ini, model yang dikembangkan telah dilatih pada data yang representatif dengan variasi gambar yang mencakup orang dengan masker dan tanpa masker, serta dalam kondisi pencahayaan dan posisi wajah yang beragam. Hal ini berkontribusi pada pencapaian akurasi yang tinggi, yakni 95%, sebagaimana yang dilaporkan dalam penelitian.

Meskipun sistem ini menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi, masih terdapat beberapa batasan yang mempengaruhi kinerja sistem dalam lingkungan nyata. Salah satu kendala utama adalah sumber daya komputasi yang diperlukan untuk menjalankan model CNN, terutama dalam skala besar seperti di lokasi umum yang ramai. Selain itu, meskipun akurasi deteksi masker tinggi, model ini memiliki keterbatasan dalam mengidentifikasi pemakaian masker yang kurang tepat, seperti masker yang tidak menutupi hidung atau mulut. Beberapa teknik tambahan, seperti deteksi posisi masker

yang lebih spesifik atau menggunakan model lebih kompleks, dapat dipertimbangkan di masa depan untuk meningkatkan kemampuan identifikasi ini.

Selain aspek teknis, penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan. Implementasi teknologi ini di ruang publik, seperti di pintu masuk gedung perkantoran, transportasi umum, atau pusat perbelanjaan, dapat membantu memastikan bahwa protokol kesehatan dipatuhi tanpa perlu pengawasan langsung yang terus-menerus. Dengan adanya sistem ini, manajemen tempat umum dapat mengidentifikasi dengan cepat orang-orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan sehingga dapat mengambil tindakan yang diperlukan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting pada bidang visi komputer dan aplikasi praktisnya dalam kesehatan masyarakat. Keberhasilan deteksi penggunaan masker wajah menunjukkan bahwa CNN memiliki potensi besar untuk berbagai aplikasi di masa depan, termasuk keamanan publik dan sistem otomatis untuk mendeteksi kepatuhan dalam skenario lainnya.

Hasil Akurasi

Berikut ini pada gambar 7 merupakan hasil akurasi dari data training dan data testing dengan jumlah iterasi (*epoch*) sebanyak 15 pada data penggunaan masker wajah. Pada pengukuran akurasi semakin besar nilai nya atau mendekati 100% maka kinerja dari model CNN tersebut semakin baik.

Gambar 1. Nilai Akurasi Pelatihan Dataset Masker Wajah Dengan CNN

Dari model CNN yang digunakan dalam pelatihan menghasilkan nilai akurasi sebesar 97%.

Hasil Loss

Nilai *Loss* digunakan untuk mengetahui nilai seberapa besar error pada model CNN yang digunakan. Dalam hal ini nilai *Loss* yang baik nilai paling kecil atau mendekati angka 0.

Gambar 2. Nilai Loss Pelatihan Dataset Masker Wajah Dengan CNN

Dari model CNN yang digunakan dalam pelatihan menghasilkan nilai loss sebesar 0,08%.

Gambar 3. Hasil Deteksi Menggunakan Masker

Gambar 4. Hasil Deteksi Tidak Menggunakan Masker

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan visi komputer berbasis CNN efektif dalam mendeteksi penggunaan masker di tempat umum dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, yaitu mencapai 95%. Sistem ini mampu mendeteksi secara real-time apakah seseorang mengenakan masker atau tidak, bahkan dalam berbagai kondisi pencahayaan dan sudut wajah yang berbeda. Teknologi ini tidak hanya menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam uji laboratorium, tetapi juga berpotensi besar untuk diimplementasikan secara praktis di tempat-tempat publik untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Selain akurasi, keunggulan lain dari sistem ini adalah kemampuannya untuk bekerja secara otomatis dan real-time. Ini berarti teknologi tersebut dapat diintegrasikan dengan kamera CCTV atau perangkat pengawas lainnya untuk melakukan pemantauan tanpa intervensi manusia secara terus-menerus. Namun, meskipun model ini menunjukkan kinerja yang unggul dalam mendeteksi keberadaan masker, terdapat keterbatasan dalam mendeteksi penggunaan masker yang tidak benar, seperti masker yang tidak menutupi hidung atau mulut.

Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk memperkaya model ini dengan fitur tambahan yang memungkinkan deteksi lebih spesifik terhadap posisi masker yang tepat. Penelitian di masa depan juga dapat mempertimbangkan penerapan algoritma yang lebih efisien secara komputasional atau eksplorasi teknik-teknik pemrosesan gambar baru yang dapat mempercepat deteksi tanpa mengorbankan akurasi. Dengan pengembangan lebih lanjut, sistem deteksi masker ini dapat membantu menciptakan lingkungan publik yang lebih aman dan dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya penanggulangan wabah di masa mendatang.

Demikian pula, penulis juga sangat disarankan untuk memberikan ulasan terkait keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Hustinawaty and Muhammad Farell, "Implementation of Mask Use Detection With SVM and Haar Cascade in OpenCV," *J. Nas. Tek. Elektro dan Teknol. Inf.*, vol. 13, no. 1, pp. 31–37, 2024, doi: 10.22146/jnteti.v13i1.9292.
- [2] M. F. Naufal and S. F. Kusuma, "Pendeteksi Citra Masker Wajah Menggunakan CNN dan Transfer Learning," *J. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 8, no. 6, p. 1293, 2021, doi: 10.25126/jtiik.2021865201.
- [3] Chavda, M., Dsouza, J., Badgujar, M., & Damani, A. (2021). Multi-Stage CNN Architecture for Face Mask Detection. Dalam International Conference on Intelligent Computing and Control Systems (ICICCS). Artikel ini menjelaskan penggunaan CNN dengan beberapa tahap untuk deteksi masker wajah dengan hasil akurasi yang tinggi.
- [4] Kumar, A., Kaur, A., & Kumar, M. (2020). Face Mask Detection Using Deep Learning. *International Journal of Advances in Science Engineering and Technology*, 8(3), 20–23. Penelitian ini fokus pada penggunaan CNN untuk mendeteksi masker pada wajah, dengan menguji berbagai parameter model untuk akurasi yang lebih baik.
- [5] P. R. Togatorop and A. Fauzi, "Klasifikasi Penggunaan Masker Wajah Menggunakan SqueezeNet," *JATISI (Jurnal Tek. Inform. dan Sist. Informasi)*, Vol. 9, No. 1, pp. 397–406, 2022, doi: 10.35957/jatisi.v9i1.642.
- [6] T. Arifianto, "Penerapan Algoritma Viola-Jones Untuk Deteksi Masker Covid-19 di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun," *JATISI (Jurnal Tek. Inform. dan Sist. Informasi)*, Vol. 8, No. 4, pp. 2030–2040, 2021, doi: 10.35957/jatisi.v8i4.1106.
- [7] G. Aprilian Anarki, K. Auliasari, and M. Orisa, "Penerapan Metode Haar Cascade pada Aplikasi Deteksi Masker," *JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform.)*, Vol. 5, No. 1, pp. 179–186, 2021, doi: 10.36040/jati.v5i1.3214.
- [8] Manurung, Christopher Ray, Nola Ritha, and Martaleli Bettiza. *PERANCANGAN SISTEM DETEKSI PENGGUNAAN MASKER MENGGUNAKAN METODE CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN)*. Diss. Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2023.